

DATOS GENERALES:

NUMEROS DE UNIDAD: QUINTO DE BASICA (UNIDAD 36)

NUMEROS DE CIRCULOS: 1

CECIB: IKA

FECHA DE INICIO:

FECHA FINAL:

AÑO: 2025-2026

COMUNIDAD: GUIYERO

NUMERO DE ESTUDIANTES: 6

CUESTIONARIO

1. Realiza la siguiente resta con números de seis cifras y representa el resultado en la taptana utilizando bolitas.

	CM	DM	UM	C	D	U
	9	8	5	7	5	6
-	2	6	3	1	2	6

2. Resolver las siguientes multiplicaciones.

$$80 \times 10 =$$

$$14 \times 100 =$$

$$37 \times 6 =$$

$$58 \times 10 =$$

3.- Realiza las siguientes restas.

De 678 909 restar 456 380.

De 58 749 restar 16 154.

De 16 587 restar 13 196.

4. Resuelve las siguientes divisiones y realiza la comprobación.

a) $2\ 018 \div 16$

b) $2\ 645 \div 14$

c) $3\ 467 \div 32$

d) $4\ 544 \div 22$

5. Si Juan tiene 325 mullos y recibe 168 más, ¿cuántos mullos tiene en total? Marca con una X en la respuesta correcta.

a) 453 ___

b) 493 ___

c) 503 ___

d) 515 ____

6. ¿Qué instrumento ancestral ayuda a comprender el valor posicional de los números? Marc con una X en la respuesta correcta.

- a) Balanza ____
- b) Taptana ____
- c) Regla ____
- d) Compás ____

7. ¿Qué unidad de medida utilizarías para pesar un racimo de plátanos? Marca con una X en la respuesta correcta.

- a) Metro ____
- b) Litro ____
- c) Kilogramo ____
- d) Gramo ____

8. ¿Cuál es la diferencia entre el perímetro y el área de una figura geométrica? Marca con una X la respuesta correcta.

- a) El perímetro es el espacio cubierto y el área es la suma de los lados de una figura geométrica ____
- b) El área es el espacio cubierto y el perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica ____
- c) No hay diferencia: ambos significan lo mismo ____
- d) El área se mide en litros y el perímetro en metros ____

Otra posible respuesta: La diferencia es que perímetro es la longitud del contorno de una figura geométrica, mientras que el área es la medida de la superficie o el espacio interior de la misma.

9. Los primeros habitantes del Ecuador recolectaban principalmente: Completa esta oración escribiendo una X en la opción correcta.

- a) Plásticos y metales ____
- b) Productos nutritivos de la naturaleza ____
- c) Máquinas de madera ____
- d) Juegos de mesa ____

10. ¿Cuál de los siguientes productos de la Amazonía se usan para la artesanía y para hacer operaciones matemáticas en la taptana? Marque con una X en la respuesta correcta.

- a) Botellas de plástico ____
- b) Semillas de wayruro ____
- c) Clavos de hierro ____
- d) Cartón ____